

**TAEKVONDOCHILARNING JANGOVOR HARAKAT
KOMBINATSIYALARINI MASHG'ULOT VA MUSOBAQALARDA
QO'LLASHNI MUTAXSSISLAR FIKRI HAMDA SO'ROVNOMALAR
TAHLILI**

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti

Mustaqil izlanuvchisi

A.R.Jumanov

@mail: jumanov_alisher@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi taekvondochilarni mashg'ulot va musobaqalarga tayyorlashda sportchilarning kombinatsion harakatlarini samaradorligini aniqlash. Malakali murabbiylarni fikr mulohazalarini o'rganish uchun ulardan so'rovnomalar o'tkazilgan. Mutaxassislar tomonidan olib borilgan so'rovnomalar asosida taekvondochilarning mashg'ulot va musobaqalarga tayyorlashda jangovor kombinatsion harakatlarni qo'llashda ularga taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kombinatsiya, texnika, taktika, murabbiy, harakat, taekvondo, mutaxassis, mashg'ulot, musobaqa, jangovor.

**АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
КОМБИНАЦИЙ ТАЭКВОНДИСТАМИ НА ТРЕНИРОВКАХ И
СОРЕВНОВАНИЯХ НА ОСНОВЕ МНЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И
АНКЕТИРОВАНИЯ**

Научно-исследовательский институт

физической культуры и спорта

Соискатель А.Р.Жуманов

@mail: jumanov_alisher@gmail.com

Аннотация: В данной тезисной работе проведён анализ эффективности применения комбинационных боевых действий спортсменами в процессе подготовки таэквондистов к тренировкам и соревнованиям. С целью изучения мнений квалифицированных тренеров были проведены анкетные опросы. На основе полученных данных специалистами были разработаны предложения и рекомендации по эффективному использованию боевых комбинаций в подготовке таэквондистов.

Ключевые слова: комбинация, техника, тактика, тренер, движение, тхэквондо, специалист, тренировка, соревнование, боевой.

Kirish

Taekvondo, o'zining o'ta tezkor va murakkab jangovar texnikalari bilan mashhur bo'lgan sport turi sifatida nafaqat jismoniy tayyorgarlikni, balki yuqori darajadagi taktika va strategiyani ham talab qiladi. Taekvondochilarni tayyorlashda kombinatsion harakatlarni o'rganish va ulardan samarali foydalanish, sportchining natijalari uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada taekvondochilarning jangovor harakat kombinatsiyalarini mashg'ulot va musobaqalarda qo'llash samaradorligini mutaxassislar fikri va so'rovnomalar asosida tahlil qilinadi.

Tadqiqot jarayonida mutaxassislarning fikr va mulohazalarini o'rganish uchun so'rovnomalar tashkil etilgan. So'rovnomalar yuqori malakali taekvondo murabbiylari va tajribali sportchilar orasida o'tkazilgan. Tadqiqotda ishtirok etgan shaxslar taekvondo jangovar harakat kombinatsiyalarining samaradorligini mashg'ulot va musobaqalar jarayonida qanday baholashlarini va ularga qanday takliflar kiritishlarini o'rganish maqsad qilingan.

Tadqiqotning dolzarbligi: Taekvondoda kombinatsiyalarni shakllantirish va amalga oshirish sportchining texnik-taktik jihatdan yuqori darajada tayyorligini ko'rsatadi. Bu kombinatsiyalar sportchining jismoniy tayyorgarligi, tezkorlik va chaqqonlikni talab qiladigan harakatlardan iborat bo'lib, jangovar vaziyatlarda yuqori samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan. So'rovnomalarda qatnashgan

murabbiylar, kombinatsion harakatlarning taekvondo musobaqalarida, ayniqsa, yuqori darajadagi raqobatlarida nihoyatda muhim ekanligini ta'kidlashgan.

Tadqiqotning bir qismi taekvondochilarni mashg'ulotlarga tayyorlashda kombinatsiyalarni qanday qo'llash va ularning samaradorligini qanday baholashga oid mutaxassislar fikriga bag'ishlangan. Murabbiylar, mashg'ulot jarayonida kombinatsion harakatlarni o'rganishning bir nechta muhim jihatlarini ta'kidladilar. Bu jarayonning birinchi bosqichida, sportchilar uchun asosiy texnik harakatlar o'rgatiladi, keyin esa ularni tez va to'g'ri kombinatsiyalashga o'rgatish orqali sportchining jangovar ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi.

So'rovnomalar natijalariga ko'ra, musobaqalarda kombinatsiyalarning qo'llanilishi sportchilarning muvaffaqiyatga erishishida muhim rol o'ynaydi. Mutaxassislar, musobaqalarda kombinatsion harakatlardan samarali foydalanish sportchining raqibiga qarshi strategiyasini belgilashda asosiy omil ekanligini ta'kidladilar. Kombinatsiyalar yordamida sportchilar nafaqat raqibning zaif tomonlarini aniqlashadi, balki jangovar vaziyatlarni o'z foydasiga o'zgartira olishadi.

Tadqiqotning maqsadi taekvondochilarni jangovor harakat kombinatsiyalarini takomillashtirish orqali musobaqalarga tayyorlash usullari hamda samarali mashg'ulot metodikalarini ishlab chiqish.

Tadqiqotlar obyekti sifatida respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari taekvondochi-o'quvchilarining amaliy mashg'ulot jarayoni olingan.

Tadqiqotning vazifalari

1. Taekvondochilarni jangovor harakat kombinatsiyalarini takomillashtirish usullarini tahlil qilish va ularning samaradorligini aniqlash.
2. Musobaqaga tayyorgarlik jarayonini takomillashtirish uchun karakat kombinatsiyalarini so'rovnoma asosida ishlab chiqish.

Tadqiqot respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport maktablari murabbiylarida so'rovnomalar olib borildi. Biz ilmiy ishimizda taekvondochilarning jangovor harakat kombinatsiyalari amalyotda qanday qo'llanilishi haqida mutaxassislar bilan fikr mulohazalar almashilindi. Tadqiqot ishimizni ishinchliligi hamda natijakorligini amalga oshirish savolnomalarni o'rni katta xisoblanadi. Biz tomonimizdan taklif etilayotgan metodikamiz taekvondochilarda natijalarni yaxshilashga yordam beradi. Sportchilarni texnik va taktik tayyorgarligini yaxshilashga ham yordam beradi. Bu esa sportchilarda kompleks tayyorgarligini oshirishga yordam berish orqali texnika samaradorligini oshiradi. Savolnoma jami 30 nafar olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda sport maktablari murabbiylarida olib borilgan.

Quyida taekvondochilarning jangovor harakat kombinatsiyalarini mashg'ulot va musobaqalarda qo'llashni mutaxassislar fikrini o'rganish bo'yicha savolnomalar

1. Taekvondochilarning jangovor harakat kombinatsiyalarini o'rganishda qanday metodlarni qo'llaysiz?

- a) albatta, to'g'ridan-to'g'ri kombinatsiyalarni o'rgatish
- b) asosiy texnikalarni mustahkamlash orqali kombinatsiyalarni o'rgatish
- c) faoliyatni jismoniy mashqlar bilan birga olib borish, kombinatsiyalarga integratsiya qilish

2. Mashg'ulotda kombinatsion harakatlarning samaradorligini qanday baholaysiz?

- a) sportchining raqibga nisbatan muvaffaqiyatini tahlil qilish
- b) sportchining harakatlarni aniq va tez bajarish qobiliyati
- c) faqat mashg'ulotlarning natijalariga asoslanish

3. Musobaqalarda taekvondochilarning kombinatsiyalardan foydalanishning qanday ahamiyati bor?

- a) kombinatsiyalar jangovar vaziyatlarni o'z foydasiga o'zgartirishga yordam beradi
- b) raqibning kuchli tomonlarini aniqlash va ularga qarshi kurashish
- c) kombinatsiyalar musobaqalardagi strategiyaning bir qismi emas

4. Sizningcha, kombinatsion harakatlarni qo'llashda qanday qiyinchiliklar yuzaga keladi?

- a) harakatlarni tezda to'g'ri bajarish qiyinligi
- b) sportchining ruhi va motivatsiyasining pastligi
- c) kombinatsiyalarning o'zgaruvchan sharoitlarga mos kelmasligi

5. Taekvondochilarning jangovar kombinatsiyalardan samarali foydalanishi uchun nima zarur?

- a) Tezkorlik va chaqqonlikni oshirish
- b) Har bir kombinatsiyani individual tarzda o'rganish
- c) Kombinatsiyalarni musobaqada qo'llashda faqatgina to'g'ri taktika

6. Sportchilarning kombinatsiyalarni o'zlashtirishda eng muhim omil nima?

- a) Jismoniy tayyorgarlik darajasi
- b) Kombinatsiyalarni to'g'ri va o'z vaqtida qo'llash qobiliyati
- c) Murabbiylarning sportchi bilan ishlash uslubi

7. Mashg'ulotlar davomida kombinatsion harakatlarni o'rganishning samarali usullari qanday?

- a) Kombinatsiyalarni alohida harakatlarga ajratib o'rganish
- b) Kombinatsiyalarni turli jangovar sharoitlarda sinab ko'rish
- c) Tezlikka asoslangan mashg'ulotlar o'tkazish

8. Musobaqalarda sportchilar jangovar kombinatsiyalarni qanday qo'llashlari kerak?

- a) Kombinatsiyalarni raqibning zaif tomonlariga qarshi qo'llash
- b) Har bir raqibga qarshi yagona kombinatsiya ishlatish
- c) Kombinatsiyalardan faqat zarur holatlarda foydalanish

9. So'rovnomaga ko'ra, murabbiylarning jangovor kombinatsiyalarni o'rgatishdagi asosiy vazifasi nima?

- a) Sportchilarga faqat harakatlarni o'rgatish
- b) Harakatlarni jismoniy va psixologik jihatdan uyg'unlashtirish
- c) Faoliyatni texnikaviy jihatdan yaxshilash

10. Sizningcha, taekvondo sportchisi jangovor kombinatsiyalarni o'rgatishda qaysi usul eng samarali?

- a) Kombinatsiyalarga asoslangan mashg'ulotlarni bir necha bor takrorlash
- b) Raqibni taklif qilib, o'rganilgan kombinatsiyalarni real jangovar sharoitda qo'llash
- c) Harakatlar va kombinatsiyalarni asta-sekin o'rgatish

So'rovnomalar tahlili shuni ko'rsatdiki, mutaxassislar va murabbiylar, taekvondochilarni tayyorlashda kombinatsion harakatlarning qo'llanishiga katta e'tibor qaratishlari zarur. Shu bilan birga, sportchilarning individual xususiyatlari, ularning texnik tayyorgarlik darajasi va mental holati ham kombinatsiyalarning samaradorligiga ta'sir qiladi. Murabbiylar, sportchilarning har bir kombinatsiyani o'ziga xos tarzda o'zlashtirishlarini va uni musobaqa sharoitida to'g'ri qo'llay olishlarini ta'minlash uchun alohida e'tibor qaratish zarurligini bildirganlar.

1-diagramma. Murabbiylardan olingan so'rovnomalar natijalari.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Ushbu olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra mutaxssislar tomonidan quyidagicha javoblar va mulohazalar yuzaga keldi. Biz tomonimizdan taklif etilayotgan metodikani isbotlashda 77% murabbiylar ya'ni 23 nafari jangovor kombinatsion harakatlardan samarali foydalanish kerakligi haqidq ma'lumot berdilar. Qo'shimcha qilib sportchilarning texnik tayyorgarligida bir qancha texnika variativligini samarasini oshirishga xissasini qo'shishini takidlab o'tdilar. Boshqa mutaxssislar esa doimiy ravishda ananaviy mashg'ulotlar olib borganligi sababli 17% bazan deb javob berdilar Sport soxasida ikki va undan ortiq muddat tajriba ega murabbiylarning 6% bilmadim degan javobga yuzlandilar. Bundan ko'rinib turibdiki biz taklif qilayotgan taekvondochilarning jangovor harakat kombinatsiyalarini amaliyotda kengroq foydalanishga va mashg'ulotlarga joriy qilishga o'zlarini ijobiy fikrlarini bildirib o'tdilar. Kombinatsion harakatlar orqali taekvondochilarda sportda yaxshi natijalarga erishishni yaxshilaydi. Bu esa musobaqalarda sportchilarni ishonchli darajada ochkolar olish uchun xizmat qiladi. Biz tomondan taqdim etilayotgan

metodika o'sib kelayotgan sportchilarni nufuzli musobaqalarda yuksak natijalarni egalashga xizmat qiladi.

Xulosalar. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kombinatsion harakatlar taekwondo sportida sportchining yuqori natijalarga erishishi uchun zarur bo'lgan asosiy omillardan biridir. Mashg'ulotlarda va musobaqalarda samarali qo'llanishi sportchining texnik va taktika darajasini oshiradi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, bu harakatlar o'rganilishi va mukammallashtirilishi kerak. So'rovnomalar tahlili shuni ko'rsatdiki, taekvondochilarni tayyorlashda kombinatsion harakatlardan foydalanish, sportchining o'zini ishonchli his qilishi va musobaqalarda muvaffaqiyatga erishishida asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunaliyev U.Sh. Modern stages of development of training preparation in the process of initial taekwondo training // Eurasian Journal of Sport Science. Vol. 1: Iss. 2, Article 7. 2022. P 69-73.
2. Рахматов Б.Ш. “Ёш таэквондочиларда мувозанат сақлаш турғунлиги ва ҳаракат аниқлигини вестибулосоматик машқлар ёрдамида ривожлантириш самарадорлиги. Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ: ЎзДЖТСУ; 2022.
3. Тажибаев С.С. Ўсмир яккакурашчиларнинг комплекс тайёргарлигида ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикасини илмий-педагогик асослаш: Пед. фан. (DSc)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ, 2019.-77
4. Юсупова Н.Ш. Ёш таеквондочиларнинг (WT) махсус жисмоний тайёргарлигини инноватсион технологиядан фойдаланган ҳолда назорат қилиш методикаси. Педагогика. фан. (PhD)...дисс.автореф.-Чирчиқ:ЎзДЖТСУ; 2022.
5. **K.J.Park. (2023) Comparison of subjective and objective evaluation of back injuries of elite taekwondo athletes // Science & Sports. Volume- 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.scispo.2023.12.001>.**